

**HOKIMIYAT YOKI MANSAB VAKOLATINI SUIISTE’MOL
QILISHNING UMUMIY TAVSIFI**

Mizarov Dilmurod Vaxabboyevich

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistranti

mizarovd@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda muallif tomonidan Hokimiyat va mansab vakolatini suiiste’mol qilish jinoyatiga umumiy tavsif beriladi. Ushbu jinoyatning nazariy hamda amaliy bilimlarga tayanilgan holda ularning tushunchasi, kelib chiqish tarixi, “Avesto”da davlat, hokimiyat, boshqaruv tartibi hamda O’zbekistonning ming yillik o’tmishida ushbu jinoyatga qarshi qanday chora-tadbirlar amalga oshirilganligi. Bundan tashqari fiqhshunos olim buyuk alloma Burhoniddin Marg‘inoniyning “Hidoya” kitobida hokimiyat va mansab vakolatini amalga oshirishda qanday mezonlarga asoslanish kerakligi va rivojlanish bosqichi yuzasidan batafsil tadqiqot olib borish hamda turli xildagi tadqiqot usullari ya’ni kuzatish, tahlil etish va qiyoslash kabi ilmiy metodlardan foydalanib, amaldagi qonunchilik yuzasidan o‘zining fikr va mulohazalari yuritilganligi hamda qonunchilikda keltirilgan normalarga sharhlar berilganligini guvohi bo‘lamiz.

Kalit so‘zlar: Hokimiyat, mansab, mansab vakolati, umumiy tavsif, rivojlanish tarixi, jamiyat, davlat, qonun, korrupsiya, “Avesto”, Burhoniddin Marg‘inoniy, “Hidoya”, fiqh

Hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste’mol qilish jinoyati ijtimoiy havfliligi bilan boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar tizimida alohida o‘rin tutadi. Bu jinoyat natijasida ayrim fuqarolarning huquqlariga yoxud qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlariga yoki davlat yoxud jamiyat manfaatlariga ko‘p miqdorda yoki jiddiy ziyon yetkazish bilan ijtimoiy havfli hisoblanadi. Bu jinoyatning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya shakillarida tashkil etilganligi o‘ta xavfli tus olishligi bilan

ijtimoiy xavfliligi yanada ortadi, davlat, jamiyat inqiroziga sabab bo'lishligi oqibatlariga ham xavf tug'dirish xususiyatlariga sabab bo'lishligi bilan xavfli tus oladi.¹

Tarixdan bizga ma'lumki, kishilik jamiyati paydo bo'lishi bilan unda har xil moddiy va ma'naviy extiyojlar ham vujudga kela boshlagan. Jumladan, insoniyatning ibtidoiy davridanoq jaomalarni idora qilish, ularni bir maqsad yo'lida birlashtirish, davlatchilik boshqaruvi, huquqiy-axloqiy normalarni shakillanish bosqichlari shular jumlasidandir. Davlat boshqaruv tizimining paydo bo'lishigacha bo'lgan tarixiy bosqichlari (jamiyat, davlat va huquq) dunyoning barcha davlatlarida turli davrlarda vujudga kelgan. Hokimiyatni idora qilish, qaysidir sohaga oid mansab vakolati, boshqaruvning mazmun-mohiyati, amaldorlarning vazifa va funksiyalari ko'rinishlarida namoyon bo'lib kelgan.

Ushbu mavzuni yoritishda tarixiy manbaalarga to'htalib o'tish joizdir. Jumladan, O'zbekistonning miloddan avvalgi 1-ming yillikning birinchi yarmiga oid tarixi ilk yozma manba “Avesto”da berilgan. “Avesto” kitobining yaratilgan makoni sifatida ishonch bilan O'rta Osiyoni ko'rsatish mumkin. Bu haqda rus sharqshunos olimi Dyakanov ham o'z asarlarida ta'kidlab o'tgan. “Bu bugungi O'zbekiston, xususan, Xorazm va unga tutash o'lkalardir. “Avesto” kitobidagi geografik - tarixiy ma'lumotlar shundan dalolat beradi-ki, Qadimgi Baqtriya va Eronga oid ba'zi geografik nomlar “Avesto”da bayon etilgan. Zardushtiylik dini va ilk davlatchilik boshqaruvi asoslari O'rta Osiyodan chiqib shu o'lkalarga yoyilgan paytlarda kirganligi shubhasizdir”.²

“Avesto”da birinchi bo'lib, ushbu zaminda yashagan elatlar, xalqlar, afsonaviy qahramonlar, podsholar hamda davlatlar, davlatlarning boshqaruv tizimi, xalqlarning mashg'uloti batafsil bayon etilgan. “Avesto” – jahon madaniyatining, jumladan, Markaziy Osiyo va Eron xalqlari tarixining qadimgi noyob yodgorligidir. Unda bayon etilishicha eramizdan oldingi II ming yillikda ushbu hududlarda yashagan qavmlarning

¹ Axrator B.D. “Hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish jinoyati uchun jinoiy javobgarlik” o'quv qo'llanma. Toshkent. Toshkent davlat yuridik universiteti kichik bosmaxonasi. 2007-yil, 3-bet

² Is'hoqov M. “Avesto” va uning insoniyat taraqqiyotidagi o'rni konferensiya tezlari to'plamidan Oz.R FA 2001., 5-bet

ko'pchiligi chorvador ko'chmanchilikdan o'troq turmush tarziga o'tib, ishlab chiqarish xo'jaligi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullana boshlagan. Bu esa Markaziy Osiyoda jumladan bugungi O'zbekiston hududida davlat boshqaruv tizimining huquqiy asoslarini vujudga kelishiga sharoit yaratgan. “Avesto” ma'lumotlarga ko'ra davlatni boshqaruv tizimi bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va huquqiy masalalar bilan shug'ullanuvchi shaxs (podsho) boshqargan. O'z navbatida davlatni boshqarish huquqi sulolaning bir vakili qo'lidan ikkinchisiga meros sifatida o'tishi diniy va dunyoviy jihatdan qonunlashtirilgan. “Avesto” davlat boshqaruvining murakkab tizimi haqida ma'lumotlar beradi. Bu ma'lumotlarga ko'ra, mil. avv. VII-VI asrlarda O'rta Osiyo jamiyatining asosi kichik-kichik oilalardan iborat bo'lgan. Davlatning boshqaruv tizimi oilalar – katta oila oqsoqoli, urug' jamoasi boshlig'i – katta qishloq oqsoqoli, qabila boshlig'i – viloyat hokimi, bir necha viloyatlar hokimi – mamlakat hokimi tomonidan boshqarilgan. Ayrim tadqiqotchilar (H. Boboev, T. Do'stjonov, S. Hasanov, Ya. Ollamov) ilmiy tahlillarga asoslanib “Avesto”da tasvirlangan va O'rta Osiyo hududida shakllangan ilk davlatchilik asoslarining vujudga kelish jarayonini quyidagi uch davrga ajratadilar:

Birinchi davr – eng qadimgi davr bo'lib, bunda adolat va insoniy baxt-saodat hukmron bo'lgan.

Ikkinchi davr – yaxshilik ruhlari bilan yomonlik ruhlari o'rtasidagi adolat uchun kurash davom etgan.

Uchinchi davrda – aql-idrok va adolat tantana qilib, dehqonlar badavlat, davlatning siyosiy va qonunchilik tizimi mustahkam bo'lgan.³ Olimlarning yuqoridagi o'rganishlaridan kelib chiqib shuni ta'kidlash lozimki, Davlat hokimiyati boshqaruvi va mansabdor shaxslarning vakolatlari qadimdan shakllangan hamda jamiyat rivojlanishiga qarab o'z mohiyatini o'z davriga moslab o'zgartirib kelgan.

Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari haqida yana bir muhim tarixiy asar muallifi, o'rta asrlarda fiqh ilmi rivojiga ulkan xissa qo'shgan buyuk alloma

³ H. Boboev, T. Do'stjonov, S. Hasanov. “AVESTO” - Sharq xalqlarining bebaho yodgorligi - T.: 2004, 102-bet

Burhoniddin Margʻinoniyning “Hidoya” asaridir. Ushbu kitob muhim fiqhiy (davlat boshqaruvi, hukumdorlarning siyosiy qarashlari, raiyatga nisbatan adolatli boʻlish, jamiyatning barcha jabhalarini boshqarishda qonun ustivorligi va boshqa masalalar bayon etilgan) manba hisoblanadi. Jumladan, ushbu asarni davlat va hokimiyat boshqaruvi hamda saroy amaldorlarining vazifalari haqida keltirilgan maʼlumotlardan xulosa qilib shuni taʼkidlash oʻrinliki, bugungi Oʻzbekiston davlati va huquqining poydevori, jamiyatda qonun ustivorligi – milliy davlatchilik asoslari juda qadim va mustahkam boʻlib, koʻp asrlik tarixga ega. Mintaqamizning boy madaniyati, davlat boshqaruvi idoralarning oʻrni va ahamiyati asrlar davomida ajdodlarimizning ijodi bilan takomillashdi, boyidi va taraqqiyotning yuksak pogʻonalari koʻtarilib, butun bashariyat va bugungi olijanob xalqimiz uchun bebaho meros boʻlib qoldi. Oʻzbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov bu haqda quyidagi fikrni bildirgan edi: “Oʻtmishdagi allomalarning bebaho merosi qanchadan qancha avlodlarning maʼnaviy-ruhiy ongini va turmush tarzini shakllantirgan edi va u hamon taʼsir koʻrsatmoqda”.⁴ Asrlar davomida turli mamlakatlarda yuzlab olimu ulamolar islom huquqshunosligi bilan mashgʻul boʻlib kelgan. “Hidoya” asarining ikkinchi va uchunchi jildi oila huquqi, xalqaro huquq meʼyorlari, islom huquqiga xos boʻlgan vaqf huquqi kabi masalalarga, fuqarolik huquqi, sud, sud jarayoni, toʻrtinchi jildi esa hokimiyat, davlat amaldorlarining vazifalari va yer muammosi, jinoyat turlari, guvohlik va boshqa koʻplab mavzularga bagʻishlangan.⁵

Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiisteʼmol qilish moddiy tarkibli jinoyat boʻlganligi uchun, yaʼni sharhlanayotgan moddaga koʻra mansabdor shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun modda dispozitsiyasida koʻrsatilgan oqibatlar kelib chiqishi zarur boʻlganligi uchun ular oʻrtasidagi sababiy boglanish muhim ahamiyat kasb etadi va obyektiv tomonning zaruriy belgisi hisoblanadi. Hokimiyatni yoki mansab vakolatini suiisteʼmol qilish va koʻp miqdorda zarar yoxud fuqarolarning

⁴ Karimov I.A. Oʻzbekiston: milliy istiqloq, iqtisodiyot, siyosat, mafkura. – T., Oʻzbekiston, 1996.

⁵ Moʻminov A. Movarounnahr ulamolari: hanafiylar // Sharqshunoslik. №9 /1999.

huquqlari yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga jiddiy ziyon yetkazilishi o‘rtasidagi sababiy boglanish aniqlangandan keyingina bu oqibatlarini mansabdor shaxs zimmasiga yuklash mumkin.

XULOSA

Kishilik jamiyatining barcha davrlarida hokimiyat boshqaruv tizimi mavjud bo‘lib, uni amalga oshirish ma‘lum bir mansabdor shaxslar, guruhlar yoki sinflar tomonidan idora qilingan. Idora usullari, boshqaruv tartibi, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari hamda burchlari va mansabdor shaxslarning qonuniy burch va majburiyatlari hamda vakolatlari qat‘iy belgilangan normalar asosida amalga oshirilgan. Bugungi kunda ham yuqorida keltirilgan qoidalar milliy qonunchiligimizda o‘z aksini topgan. Demak, qonunlarimizda belgilangan normalarga amal qilish unga to‘la rioya qilib yashash, ob‘yekt, ob‘ektiv tomon, sub‘ekt, sub‘ektiv tomon, manashu to‘rtda belgi – o‘zlarini qonunlarda belgilab qo‘yilgan huquqlaridan to‘g‘ri foydalanib, burch hamda majburiyatlarini to‘la ado etsalar, biz erkin, farovon fuqarolik jamiyatini barpo etish yo‘lida dadil qadam tashlaymiz. Zero, Buyuk Amir Temur bobomiz ta‘kidlaganidek – “Kuch - adolatdadir”. Yaxshilik qiling va nafaqat o‘zingizga, balki atrofingizdagilarga ham adolatli bo‘ling – bu odamlarning zukkolidan dalolat beradi. Bu shunday. Siz odamlarga qanday hurmat va e‘tibor bilan munosabatda bo‘lasiz, ular sizga ham xuddi shunday javob berishadi. Ammo, e‘tiborli va samimiy bo‘lishi, g‘amxo‘rlik va adolatni namoyon etishi va hurmati – mehr va xushmuomalalik bo‘lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axraror B.D. “Hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste‘mol qilish jinoyati uchun jinoiy javobgarlik” o‘quv qo‘llanma. Toshkent. Toshkent davlat yuridik universiteti kichik bosmaxonasi. 2007-yil, 3-bet
2. Is‘hoqov M. “Avesto” va uning insoniyat taraqqiyotidagi o‘rni konferensiya tezislari to‘plamidan Oz.R FA 2001., 5-bet

3. Karimov I.A. O‘zbekiston: milliy istiqlol, iqtisodiyot, siyosat, mafkura. – T., O‘zbekiston, 1996.

4. Mo‘minov A. Movarounnahr ulamolari: hanafiylar // Sharqshunoslik. №9 /1999.

5.

H.Boboyev, T.Do‘stjonov, S.Hasanov. “AVESTO” Sharq xalqlarining bebaho yodgorligi - T.: 2004,102-bet

6. Rustambayev.M.X O‘zbekiston respublikasi Jinoyat huquqi kursi IV tom maxsus qism

(2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan) «Complex Print» nashriyoti, Toshkent, 2018, 344-bet